

LIBERTATEA ÎN CREAȚIE ȘI VALOAREA INCONMESURABILĂ A OPEREI ARTISTULUI PLASTIC ELENA BONTEA

CZU:

DOI:

Liliana CONDRATICOVA

Dr. hab. în studiul artelor, Academia de Științe a Moldovei

ORCID: 0000-0002-8735-3364

E-mail: condraticova.asm@gmail.com

Libertatea este esențială în creație!

Elena Bontea, 15 noiembrie 2023, Chișinău

Fișier biografic: Elena Bontea, artist plastic și critic de artă, s-a născut la 10 noiembrie 1933 la Drăgănești, județul Bălți, actualmente raionul Sângerei. A absolvit în anul 1957 Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” (reorganizată în anul 1991 în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”), apoi și-a continuat studiile la Institutul de Arte Plastice „Ilia Repin” din Sankt Petersburg, Facultatea de Istoria și Teoria Artei (1966). Din anul 1965 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, secția pictură. Între 1968 și 1972 a profesat la Școala de Pictură pentru copii (azi Școala de Arte Plastice) „Alexei Șciusev” din Chișinău.

Începând cu anul 1960, Elena Bontea participă la expoziții de grup: Tokio (1964, 1975), București (1969), Berlin (1972), Polonia (1975), Mongolia (1985), Lituania (1988), „Saloanele Moldovei” (Chișinău–Bacău), Bienala Internațională de Pictură (2009–2013). A realizat expoziții personale la Chișinău (1985, 1986, 1996, 2005, 2013, 2021–2022, 2023), Bamaco (Republica Mali, 1988), Neusiedler (Austria, 1995)¹.

Lucrările Elenei Bontea se păstrează în colecții publice: Muzeul Național de Artă al Moldovei; Fondul UAP; Muzeul Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”; Muzeul Prado, Madrid, Spania; Muzeul de Artă Bacău, România; Muzeul de Artă Kasteev Alma-Ata, Kazahstan; Muzeul de Artă, Odesa, Ucraina, în colecții private din Republica Moldova, România, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Suedia, Marea Britanie, Turcia, Israel, SUA, Republica Mali.

Creația sa multidimensională, de cca 68 de ani de slujire pe altarul artelor plastice, a fost înalt apreciată, fiindu-i conferite Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru *Opera Omnia* (1996), Ordinul „Gloria Muncii” și Medalia „Meritul Civic” (1996), Maestru în Artă (2001), Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru Excelență în Artă (2002, 2005), „Ordinul de Onoare” (2013), medalia Academiei de Științe a Moldovei „Nicolae Milescu Spătarul” (2022), medalia „Mihail Grecu” a Uniunii Artiștilor Plastici (2023).

¹ Elena Bontea. <https://www.arta.md/ro/member/bontea-elena> (consultat 20.06.2023).

„Libertatea este esențială în creație”, a consemnat artistul plastic Elena Bontea la vernisarea expoziției personale „Elena Bontea–90” la cea de-a 90-a aniversare din ziua nașterii. În mesajul său domnia sa a subliniat că vrea să transmită tinerilor „să prețuiască Libertatea și să fie uniți, să fim toți uniți! Fără Unire, noi n-o să facem nimic, Unire în suflet și în **gând!**”². De altfel, sub ideea Libertății și al Unirii, sub semnul divin al inspirației, și-a desfășurat întreaga activitate Elena Bontea, supranumită de colegi „Regina Culoarii” – de la primul tablou, datat în anul 1955 până la cele mai recente lucrări, parcurgând o remarcabilă carieră artistică, axată pe dialogul dintre tradiție și inovație, punând în valoare patrimoniul cultural al țării. Cu un deosebit simț al rafinamentului și naturalei, vibrație a culorii și magie a luminii, cu un dor necurmat de Libertate, Elena Bontea s-a remarcat consecvent în critica de artă și s-a afirmat printr-o deosebită sensibilitate și eleganță nobilă în arta plastică națională. Elena Bontea, după cum afirmă dr. Ludmila Toma „se încadrează în evoluția picturii naționale din anii '60 ai secolului trecut, aderând la tradițiile postimpresioniste și foviste în sinteză cu bazele creației **populare**”³. De asemenea, Elena Bontea a intrat cu o deosebită feminitate în pleiada doamnelor care au dezvoltat o traiectorie creativă individuală în arta plastică națională din a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea⁴.

Expoziția aniversară deschisă la 15 noiembrie 2023 a integrat lucrări din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Moldovei și din colecția personală a artistei. Totodată, expoziția a impulsionat căutările, devenind un excepțional prilej de a re(găsi) și de a re(întâlni) o celebră creatoare cu un impact substanțial asupra artelor plastice din secolul al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, precum și de a re(aminti) contribuțiile Elenei Bontea în promovarea tezaurului național și dezvoltarea patrimoniului cultural. Inaugurarea expoziției, marcată de fascinația și vibrația culorilor, a avut loc la Muzeul Național de Artă al Moldovei, instituție de care a fost legată activitatea Elenei Bontea mai bine de un deceniu, între 1957 și 1967, și despre care ea amintește că „Muzeul (pe atunci cu sediul în vila urbană V. Herța de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 115 – n.a.) era cea mai frumoasă clădire din Chișinău, și alături, casa lui Kligman, tot foarte bine păstrată”.

La Muzeul de Artă din Chișinău a legat o prietenie de durată cu criticul de artă Ludmila Toma, care a examinat creația colegei sale în mai multe studii științifice, inclusiv despre perioada timpurie de creație a Elenei **Bontea**⁵. Frumoasa colaborare ne-a păstrat și câteva momente fotografice, datate în anul 1957, în care au fost immortalizate Elena Bon-

² Elena Bontea: „Libertatea este esențială în creație. Îndemn tinerii s-o prețuiască și s-o apere!”, [on-line], <https://moldova1.md/p/19757/elena-bontea--libertatea-este-esentiala-in-creatie-indedn-tinerii-s-o-pretuiasca-si-s-o-apere-> (consultat 12.12.2023).

³ Ludmila Toma, Portretul Elenei Bontea în peisajul picturii basarabene, în: *Literatura și Arta*, nr. 51, 16 decembrie 1993, p. 6.

⁴ Rodica Ursachi, Creația feminină în determinarea profilului artistic din Republica Moldova, în: *Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*. Iași-Chișinău: 2021, Vol. II, editor Liliana Condraticova, pp. 37-50.

⁵ Ludmila Toma, La început de cale, în: *Femeia Moldovei*. 1965. Nr. 7, p. 13; Ludmila Toma, Svoya intonatsiya, în: *Tvorchestvo*, 1986, nr. 12, p. 26; Ludmila Toma, Universul creat de Elena Bontea, în: *Columna*, 1990, nr. 12, pp. 50-55; Ludmila Toma, Calea de creație a Elenei Bontea, în: *ARTA*, Chișinău: Litera, 1993, pp. 164-175; *Chișinăul în pictură (peisaje, portrete)*. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de informare și documentare Chișinău. Catalog-bibliografie. Alcătuitori: Taisia Foiu, Ludmila Toma. Chișinău: 2012, 92 p.

tea, colegul de grupă pictorul Vasile Toma, criticul de artă Ludmila Toma, artistul plastic Eleonora Romanescu, directorul Muzeului de Artă Ion **Jumatii ș.a.**⁶

Activând practic un deceniu în calitate de colaborator științific la Muzeul de Artă din Chișinău, Elena Bontea face cunoștință cu lucrările artiștilor plastici, aflate în custodia muzeului; elaborează mai multe texte cognitiv-informative, într-o manieră inedită, proprie, ghidând zi de zi câte 8-9 grupuri de vizitatori ai expozițiilor muzeale, și venea acasă „fără voce”, după cum mărturisește artista. Cu certitudine, cursurile teoretice de istoria artelor, ținute de remarcabilul profesor Ada Zevin, și-au adus contribuția la formarea mai multor generații de artiști, printre discipoli numărându-se și Elena Bontea, alături de Mihai Țăruș, Ludmila Țoncev, Dmitri Peicev, **Inesa Țîpin ș.a.**⁷

Am avut marea șansă, în septembrie 2014, să vizitez atelierul doamnei Elena Bontea, domnia sa relatând mai multe fațete din viața și creația sa, impactul deportării familiei și șederea la mătușa sa la mănăstirea Tabăra, venirea la Chișinău, inspirația și metamorfozele prin care trece lumina și culoarea în lucrările sale care ne fascinează prin semnificația mesajului adânc încifrat. În acest atelier de pe strada Dimo, Elena Bontea are spațiul de creație și meditație chiar de la darea în exploatare a clădirii, prin 1975, care a fost construită special pentru pictori și sculptori.

Demersul de față l-am centrat pe câteva aspecte de importanță majoră: activitatea la Muzeul Național de Artă al Moldovei, portretul în creația artistului plastic Elena Bontea și destinul omului de artă, opere de valoare care au marcat arta națională și au devenit veritabile manuale de studiere a artei, prin simbolismul și metafora ce le poartă. În pofida tuturor cumpenelor prin care a trecut, rămasă singură la vârsta de 17 ani după deportarea familiei, Elena Bontea a păstrat de-a lungul anilor o excepțională cumsecădenie și agerime atât în profunzimea ochilor care revarsă un ocean de blândețe și pasiune energizantă, cât și în eleganța aristocratică a lucrărilor sale, fie portret, natură statică sau un peisaj.

Elena Bontea s-a format ca artist plastic în anii șazezi, traversând, în opinia criticului de artă Ludmila Toma, aceleași etape de creație ca și Mihai Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Ada Zevin. Este perioada interesului pentru figurativ, pentru proiecția în creație a culturii tradiționale, readuse din neant și motivate prin traiul în satul Tabăra din raionul Strășeni. Elena Bontea povestește că trăia „la o mătușă în raionul Orhei, acolo era o fabrică de covoare și o tabără, iar mătușa mea era acolo – ea era croitoreasă tare vestită. Și veneau acolo pictorii din Chișinău: Serghei Ciocolov, Ana **Baranovici**”⁸. Amintim că la mănăstirea de maici Tabăra cu hramul Adormirea Maicii Domnului activau cele mai iscusite meșterițe în domeniul țesutului covoarelor, care după lichidarea mănăstirii (1959) au fost impuse să se încadreze în atelierul de covoare de la Tabăra, iar apoi și la Fabrica de covoare de la **Strășeni**⁹. De altfel, peste câțiva ani, Elena Bontea a scăldat în culoare

⁶ *Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie. Studii interdisciplinare.* În onoarea doctorului în studiul artelor Ludmila Toma. Culegere de articole. Editor: Liliana Condraticova. Iași–Chișinău: 2020, p. 52.

⁷ Liliana Condraticova; Natalia Procop, Fenomenul Ada Zevin în arta națională, in: *AKADEMOS*, 2018, nr. 3, pp. 145-149.

⁸ Familia mea a fost deportată în Bureatia, Mongolia, eu am rămas singură. <https://moldova.revistatimpul.ro/familia-mea-a-fost-deportata-in-bureatia-mongolia-eu-am-ramas-singura/> (consultat 24.06.2023).

⁹ Liliana Condraticova, Mănăstirea de maici Tabăra – destin sub soviete, in: *Magazin istoric*, 2013, nr. 6, pp. 10-12.

și emoții lăcașul sfânt care i-a devenit refugiu pentru o bună perioadă de timp, pictând „Mănăstirea Tabăra” (1969, ulei, carton). Subiectul spiritualității revine în atenția artistei într-o diafană și pioasă „Ctitorie” (1989, u/p. 35×27 cm), apoi către anul 1990, cu lucrarea profund simbolică „Revelație” (u/p.) și, ulterior, în 2015, când a pictat o sublimă lucrare „Evocare. Butuceni” (ulei, carton), plină de lumină, credință și rafinament, de parcă inspirată și protejată de aripa îngerilor.

În perioada dominației ideologiei sovietice, a implicării politicului în artă, este lesne de înțeles că mai multe opere semnate de Elena Bontea nu au fost apreciate la justa valoare, artista sfidând în peisaje și naturi statice canoanele realismului socialist. Deși aparent genuri nu atât de mult consacrate politic, spre deosebire de arta angajată, peisajele și naturile statice promovau semnificații ascunse, fiind o chemare la meditație, deopotrivă cu contemplarea mixajului culorii, formei și luminii. Noile condiții de activitate ale artiștilor, după 1989/1991, au contribuit substanțial la deschiderea și exprimarea potențialului artistic, al elanului creator, transformările la nivel socio-uman din societate regăsindu-se și în opera Elenei Bontea.

Artista povestește că a venit pentru prima dată la Chișinău în anul 1945, având 13 ani. Relatările sale foarte atente și pot servi drept o ilustrare detaliată a vechiului oraș Chișinău, Elena Bontea având un spirit de observație de cronicar, demn de invidiat. Dorința de a picta, posibil, a fost modelată și de mama artistei, care a învățat la Chișinău, la o Școală de Fete, unde au studiat Valentina Rusu-Ciobanu și Eleonora Romanescu. La Școala de arte plastice (pe atunci Școala de pictură era pe str. Serghei Lazo) Elena Bontea a învățat într-o grupă cu Elena Rotaru (1938–2018), una dintre cele mai talentate reprezentante a tapiseriei moderne basarabene. Ca mentori, i-a avut pe Vladimir Ocușco, apoi la anul trei vine din Odesa Rodion Alexeevici, pe care l-a urmat Alexandru Klimașevski, fapt care nu a putut să nu influențeze maniera de creație, mentalitatea și limbajul plastic al tinerei pictorițe.

Printre primele lucrări ale Elenei Bontea vom menționa „Țăran fumând” (1955, ulei, carton), un excepțional peisaj scăldat în nuanțe de galben și verde, plin de soare, având în centrul compoziției chipul unui țăran degajat. O lucrare cu totul diferită ca concept și limbaj plastic este „Pomul” (1981, ulei/carton, 16×23,5 cm), peisajul „Seara la liman” (2001, u/p.), marcat prin fâșii difuze orizontale, inspirate și ele din covorul tradițional sau din frumusețea câmpurilor moldovenești. În aceeași ordine de idei se înscrie și peisajul „Insulă”, realizat în 2015 (ulei, carton) – o lucrare diafană, cu treceri subtile cromatice, motive ornamentale sugestive, care reflectă pe de o parte singurătatea, pe de altă parte integrarea optimă în ambianța complexă a lumii. Cu totul altă abordare, un limbaj plastic și mijloace expresive distincte, întruchipează lucrarea „Pământ fertil” (2019, u/p.), una din recente opere din colecția Elenei Bontea care exprimă o maturitate profesională deosebită și profunzime a simbolurilor, o textură, culoare vibrantă ce te duce cu gândul la soarta acestei palme de pământ, adineaori mândră de fertilitatea solului ce îi revenise.

Deși la timpul său Elena Bontea a subliniat că „peisajul urban nu este subiectul meu. Prefer spațiile deschise, natura, care îmi dă posibilitatea de **inspirație**”¹⁰, totuși, prin măiestria sa Elena Bontea a immortalizat Chișinăul prin personalitățile sale notorii – scriitori și savanți.

¹⁰ Chișinăul anilor '50 în amintirile pictoriței Elena Bontea, o consemnată de Taisia Foiu, <https://chisinauorasulmeu.com/2022/06/27/chisinaul-anilor-50-in-amintirile-pictoritei-elena-bontea/> (consultat 12.06.2023).

Pe parcursul a patru decenii, Elena Bontea a realizat mai multe portrete, care au fost prezentate în decembrie 2021 – februarie 2022 la expoziția de (c)Arte „Elena Bontea: Portrete de scriitori” de la Muzeul Literaturii **Române**¹¹. În colecțiile Muzeului Literaturii Române sunt 16 lucrări realizate de Elena Bontea, dintre care compoziția Balada „Miorița” și „Lucașfărul”, precum și 14 portrete ale scriitorilor – Mihail Sadoveanu, Ramil Portnoi, Victor Cabac, Nichita Marcov, Andrei Burac, Emilian Bucov „Portretul poetului Em. Bucov” (1968, u/p., 95×70 cm.), „Portretul Elenei Damian” (1974, u/p., 100×80 cm), „Portretul scriitorului Nicolai Costenco” (1972, u/p., 130×90 cm)¹², „Portretul scriitorului Petru Cărare” (1979, u/p., 90×75 cm) [18]¹³, „Portretul scriitorului Anatol Codru” (1988, u/p., 99×79,5 cm)¹⁴, „Portretul lui Mihail Gh. Cibotaru” (1985, u/p., 100×80 cm), „Portretul lui Arhip Cibotaru” (1970, u/p., 105×80 cm), „Portretul scriitorului Nicolae Esinencu” (1978, u/p., 90×70 cm)¹⁵, „Poetul Ion Vatamanu” (1981, u/p., 90×64 cm), genul portretistic condiționând dezvăluirea lumii interioare atât a protagonistului, cât și a artistului plastic, reușind a fi un liant special al celor doi actanți. De altfel, Ion Vatamanu ajungând sufletul boemei literare a Chișinăului, în portretul realizat de Elena Bontea apare într-o izbitoare asemănare cu Byron, după cum a sesizat Arcadie Suceveanu, scăldat în toate culorile **Soarelui**¹⁶.

Deopotrivă cu portretele scriitorilor, Elena Bontea a realizat și portretul savantului matematician, academicianul Petru Soltan, lucrare ce se păstrează actualmente într-o colecție privată. În cazul personalităților artistice neordinare, Elena Bontea a reușit în portretele sale să redea spiritul epocii, trăsăturile individuale, personalitatea, portretul fiind și el un anumit refugiu de la tematica angajată, ideologică, dictată în perioada sovietică. „Portretul arhitectului” (1968, u/p., 70×50 cm), „Portretul învățătoarei emerite C. Văcarova” (1972, u/p., 129×84) și, ulterior, „Portret” datat în anul 2000 (u/p., 41×33 cm) relevă foarte elocvent căutările personajului și ale artistei, mijloacele plastice redând expresiv lupta internă, căutarea „eu-lui” în vârtoarea evenimentelor de atunci, fragmentarea personalității umane, a destinului și a societății per ansamblu.

Practic, nu există artist plastic care să nu tatoneze oportunitatea realizării unui autoportret. Nu a fost străină și Elena Bontea, care a prezentat într-o manieră expresionistă „Portretul artistei” (1980, 70×50 cm). În colecția personală a artistei găsim și un „Autoportret”, datat în anul 1985 (carton, ulei, 49×39 cm)¹⁷.

¹¹ Expoziție inedită inaugurată la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, <https://trm.md/ro/cultura/expozitie-inedita-inaugurata-la-muzeul-national-de-literatura-mihail-kogalniceanu> (consultat 12.12.2023); Vernisarea expoziției de (c)Arte Elena Bontea: portrete de scriitori, <https://mnl.md/2021/12/06/vernizarea-expozitiei-de-carte-elena-bontea-portrete-de-scriitori/> (consultat 12.12.2023).

¹² Mihaela Perciun, Un portret enorm. <https://gazetadechisinau.md/2022/08/05/un-portret-enorm/> (consultat 10.12.2023).

¹³ Mihaela Perciun, SĂGEȚI din/în toate direcțiile, <https://gazetadechisinau.md/2023/09/12/sage-ti-din-in-toate-directiile/> (consultat 10.12.2023).

¹⁴ Mihaela Perciun, Soarta lumii umblă cu cămașa ruptă, <https://gazetadechisinau.md/2023/08/01/soarta-lumii-umbla-cu-camasa-rupta/> (consultat 10.12.2023).

¹⁵ Mihaela Perciun, Arhiplină de dragoste – viața lor, <https://gazetadechisinau.md/2023/01/03/arhiplina-de-dragoste-viata-lor/> (consultat 10.12.2023).

¹⁶ Arcadie Suceveanu, Câtă literatură, atâta viață, Ion Vatamanu. 80 de ani de la naștere, in: Revista Literară, Chișinău, 2017, nr. 5, p. 14; Mihaela Perciun, În toate culorile Soarelui. <https://gazetadechisinau.md/2022/08/22/in-toate-culorile-soarelui/> (consultat 10.12.2023).

¹⁷ Chișinăul în pictură (peisaje, portrete). Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de in-

Un loc distinct ocupă în creația Elenei Bontea copilul – îl vedem pictat cu o deosebită dragoste maternă și fermitate în mijloace expresive utilizate în portretul feciorului „Dan” (1972, tempera, pânză), în „Minge nouă” (1979, u/p.), miracolul poveștilor înfățișat în „Călătorie în basm” (1981, u/p.) sau „Maternitate” (1985, u/p.), ce accentuează toată puterea și dragostea maternă, protecția și căldura oferite de inima de mamă.

O delicatețe feminină transpare din portretul unei femei ucrainence, pictată în 1972 (pastel, hârtie), folosind o gamă subtilă de culoare, jucând cu nuanțele pentru a reda trăirile sufletești ale protagonistei.

Expoziția portretelor semnate de Elena Bontea a fost un prilej pentru pictor de a-și depăna amintirile, de a evoca în detalii cum a fost realizat portretul lui Anatol Codru sau cel al lui Nicolae Costenco, despre care amintea că „Cupa care o ține în mână simbolizează întreaga lui viață care a trăit-o în zbcium. A fost luat în Siberia din '40 și cu mare greu s-a întors”¹⁸. Fiecare portret este un destin aparte, în care au fost reflectate trăirile emoționale ale protagonistului, revărsate sentimentele artistei și deschis întreg potențialul artistic. Monumentalismul unor chipuri portretistice este armonizat prin pete de culoare și linii expresive, unicitatea gesturilor și plastica mișcărilor, trăsăturile sugestive ale feței și individualismul personalității. Artista folosește, deopotrivă cu culoarea, lumina și mult soare (atât în sensul luminozității, cât și sub aspect emoțional), simbolistica puternică a obiectelor pentru a accentua anumite aspecte și destine omenești, pentru a experimenta, după cum menționase criticul de artă Eleonora Brigalda, că „Picturile Elenei Bontea emoționează, sensibilizează și, în același timp, provoacă la meditație”¹⁹. Ar putea fi că acea cupă simbolică pe care o ține Nicolae Costenco atât de grijuliu în mână, să fie și o extrapolare la nivelul subconștientului pentru destinul deloc simplu al Elenei Bontea. Amintim că familia artistei a fost deportată în Buriatia, Mongolia în acea tragică zi de 5 spre 6 iulie 1949, când basarabienii au suportat din plin tragedia deportărilor în frigidurile siberiene, cel mai mare val al deportărilor a schimbat destinul a circa 35 de mii de persoane din Basarabia și Nordul **Bucovinei**²⁰. „În noaptea când au fost deportările, eu nu eram acasă, eram la o mătușă în vizită, am stat două zile acolo, și în timpul ăsta i-au deportat pe mama, bunica, fratele mai mic, sora mai mare și alta mai mică decât mine, sora mamei. Toți au fost deportați. Anul 1949. Dar eu am rămas. Aveam 17 ani. Rudele se temeau să mă țină, să nu-i ducă și pe ei în Siberia, și doi ani eu am umblat așa, fugară”, își amintește cu durere **pictorița**²¹.

formare și documentare Chișinău. Catalog-bibliografie. Alcătuitori: Taisia Foiu, Ludmila Toma. Chișinău: 2012, 92 p.

¹⁸ Expoziție inedită inaugurată la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, <https://trm.md/ro/cultura/expozitie-inedita-inaugurata-la-muzeul-national-de-literatura-mihail-kogalniceanu> (consultat 12.12.2023); Vernisarea expoziției de (c)Arte Elena Bontea: portrete de scriitori, <https://mnl.md/2021/12/06/vernizarea-expozitiei-de-carte-elena-bontea-portrete-de-scriitori/> (consultat 12.12.2023).

¹⁹ Eleonora Brigalda, Elena Bontea – o pictoriță a discreției și a rafinamentului, în: *ARTA*, 2016, nr. 1, pp. 154-155.

²⁰ Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia: 1940–1941 / 1944–1956*. Chișinău: Pontos, 2013, 548 p.

²¹ Familia mea a fost deportată în Bureatia, Mongolia, eu am rămas singură. <https://moldova.revistatimpul.ro/familia-mea-a-fost-deportata-in-bureatia-mongolia-eu-am-ramas-singura/> (consultat 24.06.2023).

Viața și activitatea artistului plastic Elena Bontea este un model de rezistență, memoriile domniei sale fiind cutremurătoare: „Dar la școală nici nu știau că ai mei sunt deportați. Nu se putea de spus așa ceva. Dacă vorbeam despre așa ceva, atunci puteau să mă trimită în Siberia”, își amintește Elena Bontea²². Este bine de știut că urmând „Cartea Foamei” de criticul teatral Larisa Turea, a fost montat spectacolul „1946”, premiera căruia a avut loc pe 2 și 3 decembrie 2023. Acest spectacol de teatru, un veritabil documentar despre anii premergători deportării basarabenilor înstăriți în vara lui 1949, dezvăluie fapte dureroase, destine, tragedii de familie, cu un impact puternic până în prezent.

De-a lungul anilor, opera Elenei Bontea a avut parte de aprecierea criticilor de artă²³ și recunoașterea tuturor amatorilor de frumos, iar în 1996 pentru întreaga operă i-a fost conferit Premiul de Stat²⁴. Vom consemna doar câteva din cele mai recente aprecieri ale creației domniei sale – „Elena Bontea este un vârf al picturii naționale... O artistă cu o sensibilitate rară, care a optat întotdeauna pentru experiment. A mers în permanență pe propria sa cale în pictură. S-a aflat în fruntea mișcării artistice de la noi” (directorul MNAM Tudor Zbârnea); „Îi suntem recunoscători pentru tot patrimoniul, toată bogăția pe care a creat-o pentru Republica Moldova” (Ministrul Culturii Sergiu Prodan); „O expoziție prin care Elena Bontea a reușit perfect să combine elemente postmoderne cu elemente din stilul tradițional” (doctor în studiul artelor Natalia Procop); „O cunosc pe doamna Bontea din copilărie pentru că mama mea a fost învățătoarea doamnei. Creația Elenei Bontea e foarte fină” (acad. Leonid Culiuc)²⁵; „Multe dintre lucrările Elenei Bontea, care au multiplicat faima școlii moldovenești de pictură, nu au fost prețuite pe timpuri pentru că sfidau canoanele realismului socialist” (doctor în studiul artelor Ludmila Toma); „Există ceva

²² Familia mea a fost deportată în Bureatia, Mongolia, eu am rămas singură. <https://moldova.revistatimpul.ro/familia-mea-a-fost-deportata-in-bureatia-mongolia-eu-am-ramas-singura/> (consultat 24.06.2023).

²³ Gheorghe Mardare, Raporturi de culoare în pictura Elenei Bontea, în: *Literatura și arta*, 1983, 1 decembrie, p. 6; Elena Bontea, Expoziție de lucrări: Catalogul lucrărilor, pref.: Gh. Mardare, Chișinău: Timpul, 1985, 32 p.; Elena Bontea, în: *Femei din Moldova: enciclopedie*. Coordonator Colesnic Iurie. Chișinău: Museum, 2000, p. 51; Elena Bontea: [album] / *Elena Bontea*; pref. de Vladimir Bulat; trad. în engl.: Iulian Robu; red. pentru textele în engl.: Zinaida Plămădeală; imagini: Iurie Foca; prez. grafică: Mihai Bacinschi. Chișinău: ARC, 2005, 48 p.; Vasile Ciobanu, Casa cea Mare a pictoriței Elena Bontea, în: *Literatura și arta*, 2005, 30 iunie, p. 6; Aurelia Calinin, Călătorie în basm, în: *Capitala*, 2005, 25 mai, p. 8; Vladimir Bulat, Pictura sfioasă, în: *Limba română*, 2006, nr. 11-12(138), pp. 252-253; Anastasia Rusu-Haraba. O împătimită de lumină, în: *Moldova: serie nouă*, 2006, Nr 3, pp. 49-53; Vlad Pohilă, „...Împătimită de vibrația coloristică, de armonie, de echilibru, de texturi plastice”, în: *BiblioPolis*, 2008, Vol. 27, Nr. 3, pp. 85-87; Efimia Țopa, O artistă a tradiției, în: *Literatura și Arta*, 2008, 1 mai, p. 6; Iraida Ciobanu, Odă florilor – motivul predominant în creația Elenei Bontea, în: *Creativitate, tehnologie, marketing*, 2014, Chișinău: UTM, pp. 53-56; Elena Bontea, în: Bulat Vladimir. O antologie a picturii moldovenești 1939–2015 / An Anthology of Moldavian Painting. Chișinău: Nova Imprim, 2015, pp. 79-88; Iraida Ciobanu, Natura statică în artele plastice din Republica Moldova. Teză de doctor în studiul artelor. Chișinău, 2018, 190 p.

²⁴ Eleonora Barbas, O lume de basm: pictorul Elena Bontea este propusă la Premiul Național al Republicii Moldova pe anul 1996, în: *Flux*, 1996, 9 august.

²⁵ O expoziție aniversară a pictoriței Elena Bontea a fost vernisată la Muzeul Național de Artă, <https://www.moldpres.md/news/2023/11/15/23009201> (consultat 12.12.2023); Elena Bontea: „Libertatea este esențială în creație. Îndemn tinerii s-o prețuiască și s-o apere!”, <https://www.youtube.com/watch?v=7U3Afmt0LA0> (consultat 11.12.2023).

care apropie natura percepției sale artistice de abordarea creatoare a artiștilor populari: în pictura sa domină deopotrivă aspirația nestrămutată spre simplitate, sensibilitatea față de material și tendința de respingere a exceselor” (critic de artă, artist plastic Ada Zevin)²⁶; „Demersul Elenei Bontea creează o reușită echilibrare între vocația unei formulări plastice de cerebrală coerență și liberul flux al visărilor interioare...” (doctor în studiul artelor, profesor Eleonora Brigalda)²⁷; „Privită în ansamblul său, pictura Elenei Bontea vădește o coerență circulară, programatică. Artista face parte din acea tagmă de creatori care nu afirmă răspicat că au găsit definitiv și indubitabil calea, ci o caută continuu. Consecvent. Căutarea aceasta, tenace și mereu surprinzătoare, punctează un traseu artistic perfect recognoscibil. Bontea și-a găsit „tema” și „laimotivul” parcă dintru început” (criticul de artă Vladimir Bulat)²⁸. Toate aprecierile creației Elenei Bontea subliniază modalitatea încântătoare și aparent simplul algoritm de a expune portretul, peisajul, natura statică într-o manieră inedită, cu vibrație cromatică diafană și o avalanșă de sincere emoții și trăiri sufletești.

În circa șapte decenii de creație, Elena Bontea a realizat numeroase lucrări, inspirate din arta tradițională și înțelepciunea poporului, conjugate armonios cu tendințele actuale în domeniul artelor. Asemenea lucrări ca „Natură statică pe covor vechi” (1964, u/p), teatrul popular „Malanca” (1972) (fiind o tratare diferită a subiectului comparativ cu „Malanca” de Nely Sajin, din 1967 sau „Malanca” de Silvia Vrînceanu, din 1971), „Balada Miorița” (1977) (subiect tratat și în tapiseria cu același titlu de Elena Rotaru, realizată în 1988), celebra lucrare „Lucefărul” (1989, u/p.), „Sărbătoare” (1982, u/p.), „Dansul zestreii la Camenca” (1987, u/p.), fac parte din fondul de aur al artei naționale, din patrimoniul cultural al țării, fiind o viziune a artistului asupra tradițiilor și obiceiurilor poporului nostru (nunta, împodobirea miresei, sărbătorile de iarnă ș.a.).

Artista își amintește că pentru ea „a fost o piatră de încercare această Mioriță. Ziua făceam schițe, seara citeam Eminescu. Miorița, eu cred ca este codul nostru genetic și dacă Eminescu a apărut – el nu a apărut de nicăieri, el a apărut de la codul genetic al Mioriței”²⁹. Anume păstrarea legăturii cu arta populară a condus spre vocația deosebită a Elenei Bontea, care a devenit un pictor de referință din stânga Prutului. Amintim aici relația domniei sale cu meșterițele în țesutul covoarelor de la mănăstirea de maici Tabăra, tapiseria artistică pe care a practicat-o, precum și studiile sale critice despre covorul moldovenesc ridicat la rang de artă³⁰.

Compozițiile bine gândite și arhitectonic echilibrate ne conduc spre copilăria fără tristețe, până în 1949, casa părintească, căldura și energia obiectelor, a covoarelor din casă, care o vor însoți practic în toată creația, fiecare avându-și locul său premeditat cu o adâncă semnificație. Dorul covoarelor tradiționale, acea interdependență strânsă cu rădăcinile poporului, se regăsesc în mai multe lucrări precum „Natură statică cu covor vechi” (1964, 97×77 cm) ș.a. Chiar și în peisajele sale Elena Bontea rămâne fidelă artei străbune, redând cu dragoste porțile vechi, cum ar fi celea din lucrarea „Peisaj cu poartă galbenă”

²⁶ Ludmila Toma, Elena Bontea și magia luminii, in: *AKADEMOS*, 2009, nr. 4, pp. 124-125.

²⁷ Eleonora Brigalda, Elena Bontea – o pictoriță a discreției și a rafinamentului, in: *ARTA*, 2016, nr. 1, pp. 154-155.

²⁸ Vladimir Bulat, Pictura sfioasă, in: *Contrafort*, 2005, Iulie-August (Nr. 7/8), p. 19.

²⁹ Expoziție inedită inaugurată la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, <https://trm.md/ro/cultura/expozitie-inedita-inaugurata-la-muzeul-national-de-literatura-mihail-kogalniceanu> (consultat 12.12.2023).

³⁰ Elena Bontea, Covorul – obiect de artă, in: *Cultura Moldovei*, 1962, 2 decembrie, p. 4.

(1967, ulei, carton). Vechile căsuțe sunt redată discret și în alte lucrări semnate de Elena Bontea, cum ar fi „Peisaj” (1998, u/p.).

Naturile statice cu flori ocupă un locul de frunte în creația Elenei Bontea, fiind un mesaj subtil la transformările de ordin social și ideologic din țară. Cromatica vibrantă, mixajul culorilor și lumina solară sunt mesagerii trăirilor sufletești ale plasticienii, pe care le revarsă cu atâta dragoste și pietate în pânzele sale eterne, realizate într-o manieră stilistică proprie și inconfundabilă. Putem vorbi despre o veritabilă odă a florilor adusă de Elena Bontea³¹, care și acum își aduce aminte că „Erau foarte multe flori în Chișinău. Te dogorea mireasma lor”, astfel ca florile pictate ajung să fie un fel de confesiune a artistei³².

Perioadă decorativă în creația sa, cea folclorică, bazată pe simbolism, se remarcă prin pete plate, pe care le admirăm în „Natura statică cu floarea-soarelui” (1965, u/p, 48×65 cm) sau în natura statică „Crini oranj” (1967, u/carton, 70×50 cm), realizate într-o manieră complet decorativă, într-o manieră pointilistă fiind realizate petele de culoare ce acordă o deosebită frumusețe încântătoare acestor naturi statice. Un alt covor moldovenesc îl găsim ca fundal în tabloul „Natură statică” (1972, MNAM), care reprezintă două vase de ceramică cu floarea-soarelui și cârciumărese. Armonie, ritm, echilibru, pete de culoare sunt celea care domină tablourile și atrag atenția privitorului, naturile statice ale Elenei Bontea fiind un argument temeinic de a considera acest gen de pictură drept artă adevărată, inspirate din cotidianitate. Covorul cu fundalul său devine sursa de inspirație pentru naturile statice, amalgamându-se cu buchetele de flori sau alte obiecte pictate, jucând un rol principal sau complementar, în funcție de mesajul tainic al lucrării. Mai multe naturi statice, buchete de fructe sau flori, relevă natura organică cu tradiția și arta populară, aceste impresii fiind regăsite atât în pictură, cât și în studiile despre covorul moldovenesc, despre arta veche³³. Într-o altă lucrare „Crini regali” (1999, 40×50 cm), care sunt, de altfel, floarea preferată a artistei (consemnăm aici una dintre primele lucrări „Buchet de crini”, 1956, u/p.), descoperim maniera de lucru prin pete calde pe un fundal de gri pal spre albastru³⁴. Menționăm aici și lucrarea „Crini de august” (2004, u/p., 39×47 cm). Vorbim, în sensul larg al cuvântului, de o expresivitate muzicală a naturilor statice redată printr-o plasticitate și vibrație coloristică individuală, ce face distinct stilul de creație al Elenei Bontea și o deosebește de alți pictori care au ales de-a lungul carierei sale să picteze natură statică. Naturile statice cu flori, cu fructe („Natură statică cu fructe, 1985, u/c., 50×70 cm), cu obiecte prinse din viața cotidiană, cu covoare populare ca fundal sunt adevărate spectacole coloristice bine regizate și cu mesaje adânc încifrate, vibrând armonios între tradițional și modern în arta națională. În pofida numărului impresionant de naturi statice, Elena Bontea nu rămâne autorul unei lucrări sau captiv al stilului său de lucru, fiind într-o căutare permanentă, din care rațiune de fiecare dată descoperim o altă Elena Bontea. Un exemplu sugestiv este lucrarea „Fără titlu” din 1976 (pânză, ulei, colaj) – un model de stilizare, de geometrizare a lumii obiectuale, care ne arată un pictor matur, în procesul de căutare, de metamorfozare. Iar lucrarea „Buchet” din 1990 (u/p.) prin mij-

³¹ Iraida Ciobanu, Odă florilor – motivul predominant în creația Elenei Bontea, in: *Creativitate, tehnologie, marketing*, 2014, Chișinău: UTM, pp. 53-56.

³² Chișinăul anilor '50 în amintirile pictoriței Elena Bontea, <https://chisinauorasulmeu.com/2022/06/27/chisinaul-anilor-50-in-amintirile-pictoritei-elena-bontea/> (consultat 12.12.2023).

³³ Elena Bontea, Renaștea arta străbună, in: *Cultura Moldovei*. 1960, nr. 37, p. 3.

³⁴ Iraida Ciobanu, Odă florilor – motivul predominant în creația Elenei Bontea, in: *Creativitate, tehnologie, marketing*, 2014, Chișinău: UTM, pp. 53-56.

loacele expresive utilizate și culorile contrastante redă frământările sociale și culturale ale societății în perioada de tranziție.

În „Motiv popular” (1988, u/p.) ornamentarea covorului devine obiect independent, subliniind interesul și căutările sale spre tratarea individuală a obiectelor, a lumii înconjurătoare, fără a ceda în fața tendințelor abstractizării ale vremii. Naturile statice sunt adesea un model de ritm, de culoare și lumină, de integritate și o bună meditare a compoziției pentru a defini o lucrare complexă, culoarea devenind un element constructiv, esențial, în creația Elenei Bontea, deschisă către experimente, cu o voință de libertate în creație și o feminitate distinctă.

Chipurile tipice din popor au fost redată de Elena Bontea cu o deosebită blândețe și tandrețe, aceste lucrări reflectând amplu tradițiile, folclorul, ritualurile și sărbătorile poporului. Le regăsim în compoziția Teatrul popular „Malanca” (1971, tempera, pânză), „Balada Miorița” (1978), o lucrare profund simbolică și emoțională „Amintiri...” (1981, u/p.), „Sărbătoare” (1982, u/p.), „Dansul zestrei la Camenca” (1987, u/p.), grupul de cântărețe (șase figuri de femei) înveșmântate în port tradițional în lucrarea „Cântec” (1984, u/p.) ș.a. Lucrarea „Motiv popular” (1988, u/p, 60×60 cm) este mai degrabă un simbol complex ce așteaptă descifrarea semnelor înscrise într-o compoziție bine gândite și foarte sugestivă. Creația Elenei Bontea este plină de vibrație coloristică, armonie, ceea ce putem observa în reflectarea costumelor și măștilor populare, în dansul nuntașilor care păstrează și transmit datinile strămoșești, în forțele naturii transpuse cu o deosebită putere de convingere și fermitate în utilizarea mijloacelor de expresie, neconformându-se cerințelor realismului socialist, din care considerente adesea uitată, minimalizată de criticii de artă și curatorii expozițiilor de artă națională. Elena Bontea a reușit să nu banalizeze subiectele legate de roadă, ospitalitate, deși se considerau tematici angajate. „Sărbătoarea roadei” (1968), „Cântec de toamnă” (1985) redau compoziții muzicale transpuse în culoare și lumină, în pete diafane de culoare și mândrie pentru roadă, fără un pic de ideologie.

În concluzie vom menționa că peisajele, natura moartă, universul obiectelor cotidiene (vase, ulcele, flori, țesături vechi), portretele scriitorilor și oamenilor de artă, lucrările inspirate din tradiția populară, exprimă cele mai subtile trăiri și emoții ale pictorului, care a consemnat în picturile sale o adevărată istorie a evoluției artei naționale, a mentalității omului, a tuturor stărilor sufletești ale omului.

În domeniul artelor plastice s-au manifestat mai multe plasticiene, care și-au început activitatea artistică în perioada postbelică, dominată de rigorile uniformității stilistice, a „realismului socialist”, dar toate au avut curajul pentru a excela în drumul său liber de creație – Valentina Rusu-Ciobanu, Ada Zevin, Eleonora Romanescu, un loc aparte revenind Elenei Bontea, care a îmbinat armonios limbajul plastic cu influențe stilistice din arta europeană și tradițiile artei vechi, fiind alimentată de filonul artei populare. Astfel, genul naturii statice a fost practicat de aproape toate plasticienele, fiecare uzitând de un limbaj propriu și mijloace expresive aparte pentru a reda emoțiile, sentimentele, culoarea, forma, simbolul.

Creația Elenei Bontea în cei practic 70 de ani este de o eleganță sublimă și rafinement deosebit, formând o operă inegalabilă și o imagine excepțională, vibrantă, diafană, solară. Pășind ferm în tagma nonagenarilor, Elena Bontea, critic de artă și artist plastic remarcabil al școlii moldovenești de artă, este și rămâne a fi un simbol al nonconformismului, un model demn de urmat, un mentor al generațiilor de pictori, care îmbină armonios tradiția și avangardismul. Elena Bontea se înscrie în istoria artelor naționale drept un artist plastic cu un distinct spirit de libertate, de căutare, cu un stil unic, o mare personalitate

și mentor. Lucrările sale nu s-au încadrat în cerințele realismului socialist, natura statică oferind oportunitatea de a experimenta și a se exprima, în pofida subiectelor „banale” sau „triviale”, cum se credea a fi natura statică sau peisajul. Fiind dintr-o familie de deportați, totdeauna a știut să păstreze tradiția, arta străbună, echilibrul, creația sa fiind un mesaj substanțial pentru eternitate. Lumina solară, vibrația cromatică, lumea obiectelor cotidiene se înscriu optim în naturile statice sau în portretele sale, amalgamând cu succes tradiția și actualitatea, cultura picturală franceză și estetica artei populare, ceea ce face ca opera Elenei Bontea prin limbajul său metaforic să înscrie o filă importantă în cultura țării, în patrimoniul artistic din spațiul românesc. La cei 90 de ani, artistul plastic Elena Bontea, cu toată înțelepciunea și noblețea ce o definesc, ne îndeamnă să avem și să păstrăm „Unire în suflet și în gând”.

Summary. The present approach is a tribute and a return to the attention of art critics and lovers of beauty the multidimensional life and creation of plastic artist Elena Bontea, who is an integral part of the Moldovan school of painting, along with Ada Zevin, Valentina Rusu-Ciobanu, Ludmila Țoncev, Inessa Țipin et al. Despite the fact that Elena Bontea's work has benefited from several critical notes and analyzes by specialists in the field, signed by Ludmila Toma, Eleonora Brigalda, Vladimir Bulat and others, the anniversary exhibition on the occasion of the 90th anniversary of her birth put in evidence the immeasurable value of the creation of the „Queen of Color” over seven decades. Our attention has come to such aspects as the favorite genres of art (still life, portrait, landscape) and the most fundamental works signed by Elena Bontea, the contributions of her reign to the development of national art and the promotion of cultural heritage, but also the relentless destiny of the human being. art marked by the second wave of deportations of wealthy Bessarabians, on the night of July 5 to 6, 1949. The artistic path followed by Elena Bontea is marked by search, nonconformity despite social and ideological turbulence, professionalism and individuality, stylization and metamorphosis, light, chromatic dynamics, embracing a solar, diaphanous, strongly emotional and soulful painting.

Elena Bontea. Artist plastic. Expoziția personală la 95 de ani de la naștere. Muzeul Național de Artă al Moldovei, 15 noiembrie 2023

Elena Bontea. „Amintiri”

Elena Bontea. „Mănăstirea Tabăra”

Artistul plastic Elena Bontea și criticul de artă dr. Ludmila Toma, MNAM, 15 noiembrie 2023

Elena Bontea. „Mănăstirea Tabăra”

Elena Bontea. „Copacul”